

6. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. В.Н. Фунтова. – СПб.: Питер, 2011. – 560 с.
7. Тис Д. Дж. Объясняя динамические способности: сущность и микроосновы устойчивого результата / Д. Дж. Тис // Журнал стратегического менеджмента. – 2007. – № 28. – С. 1319-1350.
8. Орехова С.В. К дискуссии о динамических способностях фирмы / С.В. Орехова // Современная конкуренция. – 2012. – № 1 (31). – С. 12-20.
9. Гаврилова Т. Современные нотации бизнес-моделей: визуальный тренд / Татьяна Гаврилова, Артем Алсуфьев, Анна-София Янсон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://foresight-journal.hse.ru/data/2015/05/28/1096847928/05-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-56-70.pdf>
10. Teece D.J. Dynamic capabilities and strategic management / D.J. Teece, G.P. Pisano, A. Shuen // Strategic Management Journal. – 1997. – № 18. – P. 509-533.
11. Teece D.J. Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation and Growth. – Oxford University Press. – 2009. – 299 p.
12. Hamel G. Competing for the Future / G. Hamel, C.K. Prahalad. – Boston: Harvard Business School Press, 1994.

УДК 657:336.67

DOI

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: ФАКТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕМИДОВА И.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учёта и аудита

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье приведены результаты исследования вопросов методологического и информационного обеспечения анализа финансовых результатов, разработана модель учётно-аналитической системы управления финансовыми результатами предприятия.

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, финансовые результаты, анализ, прибыль, убыток, доходы, расходы, предприятие

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS: FACTORS AND INDICATORS

DEMIDOVA I.A.,
PhD in Economics, Associate Professor,
Associate Professor of department of Accounting and
Audit
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article studies the issues of methodological and information support for the analysis of financial results, developed a model of an accounting and analytical system for managing the financial results of an enterprise.

***Keywords:** accounting, financial results, analysis, profit, loss, income, expenses, enterprise*

Постановка задачи. В современной экономике практически каждый хозяйствующий субъект (за исключением некоммерческих организаций) создаётся и действует на рынке товаров и услуг с единственной главной целью – получение прибыли. В самом общем виде эта прибыль и является тем финансовым результатом хозяйственно-экономической деятельности предприятий, ради которого они и создавались, независимо от вида деятельности и формы собственности.

Финансовый результат – это не только прибыль. Им может стать и убыток, полученный предприятием в результате его деятельности. В связи с этим можно сказать, что финансовый результат является важнейшим экономическим показателем, который обобщает результаты всей хозяйственно-экономической деятельности предприятия и позволяет дать комплексную оценку эффективности его деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы анализа финансовых результатов исследовали многие ведущие отечественные и зарубежные учёные-экономисты, такие как Л.В. Донцова, О.В. Ефимова, А.А. Володина, Г.В. Савицкая, М.Ф. Сафонова, А.Д. Шеремет, О.В. Перчук, С.А. Аббасова и др. Однако, несмотря на значительный вклад зарубежных и отечественных учёных и практиков в решение проблем по данной тематике, ряд вопросов, касающихся методологического и информационного обеспечения анализа финансовых результатов, требуют дальнейших исследований, более глубокого изучения и

формирования новых подходов к их совершенствованию. Таким образом, практическая значимость исследования проблем анализа финансовых результатов и их недостаточная разработанность в современных условиях обусловили актуальность темы и целевую направленность исследования.

Актуальность исследования. В современной экономике существует высокая потребность в достоверной информации о результатах деятельности предприятий, об их эффективности, правильности и своевременности уплаты налогов, соблюдении законодательства в этой сфере деятельности. С этим связан повышенный интерес к вопросам совершенствования учёта и анализа финансовых результатов предприятия и их актуальность. В связи с этим остро стоит проблема научных исследований в сфере предпринимательства, понимания его сущности и обеспечения условий, которые бы давали возможность получать наибольший финансовый результат. Поэтому особенно актуальными становятся исследования в сфере выявления факторов формирования расширенной системы показателей финансовых результатов деятельности предприятий и создания единой учётно-аналитической системы управления финансовыми результатами предприятия.

Целью статьи является проведение исследования вопросов методологического и информационного обеспечения анализа финансовых результатов, моделирование учётно-аналитической системы управления финансовыми результатами предприятия.

Изложение основного материала исследования. Цель хозяйственной деятельности предприятия – получение прибыли, которая оценивается с помощью системы показателей финансовых результатов, состоящей из трёх основных показателей: доход, прибыль и рентабельность деятельности предприятия.

Показатель дохода включает в себя все средства, которые получает предприятие в течение отчётного периода. Доход может быть использован предприятием для собственных нужд – на потребление и инвестирование в развитие после уплаты всех налогов. То есть «доходом предприятия считают прирост суммы поступления денег над их расходами на потреблённые в процессе производства средства, который получает предприятие от реализации вновь созданной стоимости» [1].

Общее значение дохода можно определить, суммируя все виды доходов предприятия от всех видов деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Доходы предприятия

Доход предприятия включает в себя прибыль, являющуюся частью стоимости производимого предприятием добавочного продукта. Получая выручку в результате реализации продукции, работ и услуг, предприятия покрывают затраты на производство и приобретают материальные ресурсы, основные фонды для продолжения производственной деятельности. Но для обеспечения расширенного воспроизводства предприятию необходима прибыль – «конечный результат деятельности предприятия, который характеризует абсолютную эффективность его работы» [1].

За счёт прибыли предприятие финансирует своё развитие в сфере обеспечения научно-технического прогресса технологических процессов и собственно продукции предприятия, инвестирование в новые, прогрессивные основные фонды, расширение производства, социальное и материальное обеспечение трудового коллектива. Показатель прибыли служит информационной базой для оценки всей финансово-экономической деятельности предприятия, для оценки базы налогообложения. В связи с этим можно сказать, что прибыль имеет важнейшее значение для деятельности предприятия и основа его дальнейшего существования.

Так как прибыль является частью показателя дохода, она имеет те же источники формирования. Поэтому необходимо правильно определять доходы и расходы предприятия, которые будут иметь непосредственное влияние на величину финансового результата в конце периода. Для достоверного отражения учёта финансовых результатов предприятия целесообразно использовать схему формирования и определения финансового результата (рис. 2) [1].

Рис. 2. Структурно-логическая схема определения чистой прибыли/убытка предприятия

Исходным показателем для анализа финансовых результатов является чистый доход от реализации продукции, товаров, работ и услуг, который отображается в форме № 2 «Отчёт о финансовых результатах» [2].

Этот показатель отображает сумму выручки (дохода) от реализации продукции за вычетом предоставленных скидок, стоимости возвращённых товаров, суммы налогов и сборов. В международной практике показатель чистого дохода соответствует показателю Net Revenues, который используется для сравнения общих результатов деятельности различных предприятий.

Финансовые результаты предприятия могут быть представлены в отчётности в расширенном виде в соответствии с формой финансовой отчётности и дополнительными формами, которые получены по соотношению соответствующих доходов и расходов.

Расширенный перечень показателей финансовых результатов в обобщённом виде по данным финансовой отчётности в соответствии с группами пользователей информации о финансовых результатах представлен в табл. 1 [3].

Таблица 1

Расширенный перечень показателей финансовых результатов

Финансовый результат	Методика расчёта	Условные обозначения	Группы заинтересованных лиц
Прибыль валовая, P_B	$P_B = D_{\text{ч}} - C$	$D_{\text{ч}}$ – чистый доход от реализации продукции; C – себестоимость реализованной продукции	менеджеры, кредиторы, работники предприятия
Прибыль от реализации, P_R	$P_R = P_B - P_A - P_C$	P_A – административные расходы; P_C – расходы на сбыт	менеджеры, кредиторы
Прибыль от операционной деятельности, $P_{\text{ОД}}$	$P_{\text{ОД}} = P_R + P_{\text{ДОД}}$	$D_{\text{ДОД}}$, доходы от другой операционной деятельности;	менеджеры, собственники предприятия
Прибыль от другой операционной деятельности, $P_{\text{ДОД}}$	$P_{\text{ДОД}} = D_{\text{ДОД}} - R_{\text{ДОД}}$	$R_{\text{ДОД}}$ – расходы на другую операционную деятельность	менеджеры предприятия
Прибыль от инвестиционной деятельности, $P_{\text{И}}$	$P_{\text{И}} = D_{\text{И}} - R_{\text{И}}$	$D_{\text{И}}$ – доходы от инвестиционной деятельности; $R_{\text{И}}$ – расходы на инвестиционную деятельность	менеджеры, собственники предприятия
Прибыль от финансовой деятельности, $P_{\text{Ф}}$	$P_{\text{Ф}} = D_{\text{Ф}} - R_{\text{Ф}}$	$D_{\text{Ф}}$ – доходы от финансовой деятельности; $R_{\text{Ф}}$ – расходы на финансовую деятельность	менеджеры, собственники предприятия
Прибыль до налогообложения, $P_{\text{Н}}$	$P_{\text{Н}} = P_{\text{ОД}} + P_{\text{И}} + P_{\text{Ф}}$		
Прибыль чистая, $P_{\text{Ч}}$	$P_{\text{Ч}} = P_{\text{ОД}} \pm P_{\text{Н}} \pm U_{\text{ПД}}$	$R_{\text{Н}}$ – расходы (доходы) на налог на прибыль; $U_{\text{ПД}}$ – убыток (прибыль) от приостановки деятельности после налогообложения	менеджеры, работники, собственники предприятия
Прибыль капитализированная, $P_{\text{К}}$	$P_{\text{К}} = P_{\text{Ч}} - ДВ$	ДВ – дивидендные выплаты	менеджеры, собственники, акционеры, инвесторы
Совокупный доход	$СД = P_{\text{Ч}} + СД_{\text{Д}}$	$СД_{\text{Д}}$ – другой совокупный доход после налогообложения	менеджеры, работники, собственники предприятия

Показатель чистого дохода используют для получения показателя валовой прибыли (убытка) путём разницы между чистым доходом и себестоимостью реализованной продукции.

Показатель финансового результата от реализации продукции не отображается в формах финансовой отчётности, но может быть определён на основе данных, которые присутствуют в этих формах.

Для получения показателя финансового результата от реализации продукции необходимо вычесть из величины валовой прибыли (убытка) суммы расходов на сбыт и административные расходы. Данный показатель отображает общий результат от основной деятельности предприятия – реализации производимой продукции, товаров, работ и услуг. Величина данного показателя зависит от деловой активности предприятия на рынке и успешности его деятельности в сфере оптимизации внутренней среды, производственно-сбытовых процессов. Показатель финансового результата от реализации продукции соответствует показателю, используемому в международной практике для анализа и сравнения результатов деятельности предприятий [3].

Показатель чистого дохода используют для получения показателя валовой прибыли (убытка) путём разницы между чистым доходом и себестоимостью реализованной продукции.

Показатель финансового результата от реализации продукции не отображается в формах финансовой отчётности, но может быть определён на основе данных, которые присутствуют в этих формах.

Показатель финансового результата от другой операционной деятельности также зависит от соответствующих доходов и расходов. Разность между другими операционными доходами и расходами на другую операционную деятельность даёт показатель финансового результата от другой операционной деятельности, который даёт информацию менеджменту предприятия об эффективности деятельности предприятия в процессе отдельных хозяйственных операций, связанных с предоставлением услуг по операционной аренде и с реализацией активов. Этот показатель также свидетельствует о качестве работы с контрагентами, которая характеризуется соотношением между поступлениями и уплатой штрафов, пени за нарушения условий контрактов, соглашений.

Общий финансовый результат от основной деятельности и другой операционной деятельности отображается в показателе финансового результата от операционной деятельности. Этот показатель имеет большую информационную ценность для

менеджмента предприятия и кредиторов, т. к. свидетельствует о возможностях предприятия по уплате процентов по используемым кредитным ресурсам. Этот показатель оценивается кредитными организациями как основной при рассмотрении заявок на получение кредита [3].

Показатель финансового результата играет ведущую роль для успешной реализации комплексной системы целей развития предприятия, поскольку именно его величина является базисом для дальнейшего обеспечения и активизации взаимосвязанных процессов роста и развития хозяйственной деятельности предприятия. Ведь сначала происходит инвестирование суммы финансового результата предприятия в процессы количественного роста результативности хозяйственной деятельности, а дальше синергетический эффект финансового результата, количественного роста и инновационного процесса обеспечивает устойчивое развитие деятельности предприятия. То есть, все составляющие рассматриваемой системы находятся во взаимосвязи, которая выражается во взаимном положительном влиянии друг на друга.

Существующая на предприятиях практика анализа формирования финансовых результатов основана на исследовании прибыли предприятия как главного результата финансово-хозяйственной деятельности, который даёт возможность удовлетворить потребности предприятия как производственные, так и социальные, а также потребности государства за счёт уплаты налогов.

В связи с этим большое значение имеет стоимостная оценка балансовой прибыли предприятия и её состав. Величина балансовой прибыли зависит от множества факторов. На одни факторы предприятие может оказывать регулирующие воздействия, на другие – нет.

Одним из важнейших факторов роста прибыли, регулирование которого находится в полном распоряжении предприятия, является объём производимой продукции, а также её реализации в соответствии с заключёнными договорами. Предприятия могут и должны влиять на показатель себестоимости продукции и способствовать его снижению, а также на показатели качества и ассортимента продукции. Предприятия могут повышать эффективность использования основных производственных фондов, способствовать повышению производительности труда.

На величину балансовой прибыли влияют и факторы, которые не зависят от предприятия. К таким факторам относятся регулируемые государством цены на отдельные виды продукции, природные, социальные, географические, транспортные и политические условия внешней среды предприятия [1].

Основной объём валовой прибыли предприятие получает от реализации готовой продукции. Это составляет около 95-97% всей прибыли. На эту часть прибыли, полученной в процессе реализации продукции, влияет показатель остатков продукции на складах, т. е. нереализованной продукции. Рост остатков нереализованной продукции обуславливает снижение прибыли. Снижение показателя реализации продукции может происходить по разным причинам, которые зависят от условий коммерческой деятельности в общем и условий реализации продукции в частности, а также не обеспеченного спросом увеличения производства продукции. Значительное влияние оказывает изменение структуры нереализованной продукции в сторону роста удельного веса более дорогих изделий, что обуславливает рост общей суммы стоимости остатков продукции на складах. В связи с этим предприятию необходимо отслеживать количество нереализованной продукции и не допускать её роста и в натуральном, и стоимостном выражении.

Важнейшими факторами, которые влияют на величину прибыли, являются объёмы производства и реализации продукции. Прибыль предприятия находится в прямо пропорциональной зависимости от объёмов производства и реализации продукции: чем выше объёмы производства и реализации, тем выше прибыль предприятия.

Нынешние экономические условия создают неблагоприятную внешнюю среду для предприятия в виде, например, роста цен, повышения конкуренции. Падение объёма производства в этих условиях ведёт к значительному снижению объёма прибыли. В связи с этим предприятию необходимо принимать меры для повышения объёма производства на основе внедрения новейших научно-технических разработок, повышения эффективности производства.

Ещё одним важнейшим фактором, который влияет на объём прибыли предприятия, является себестоимость продукции. Этот показатель имеет обратно пропорциональную зависимость от показателя прибыли предприятия. То есть, чем ниже себестоимость

продукции, определяемая уровнем затрат на её производство и реализацию, тем выше будет объём прибыли, получаемый предприятием.

Показатель себестоимости является сложным, многоуровневым показателем, на который также влияют другие факторы, анализ которых необходим для изучения уровня себестоимости продукции и выявления причин её повышения. Такой анализ позволит разработать эффективные мероприятия по снижению затрат на производство и реализацию продукции, что позволит увеличить объём прибыли предприятия [1].

Цены на продукцию, устанавливаемые самим предприятием, влияют на величину прибыли предприятия особенно значительно. Фактор цены определяется, в свою очередь, уровнем конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятием, наличием подобной продукции у конкурентов. Хотя данный фактор и зависит от предприятия, однако все же цены устанавливаются в пределах, ограничиваемых ценовой ситуацией на товарном рынке, качеством и степенью уникальности продукции, её техническим совершенством и наукоёмкостью.

Величина прибыли зависит ещё и от структуры выпускаемой продукции, от наличия в её ассортименте более дорогих позиций товара, что повышает возможность получения более высокой прибыли. Увеличение же доли недорогих и малорентабельных товаров в ассортименте продукции предприятия ведёт к снижению объёма прибыли.

При проведении анализа формирования финансовых результатов важно обратить внимание на расходы предприятия. Себестоимость продукции – один из главных экономических показателей деятельности промышленных предприятий, который выражает в денежной форме все затраты предприятия, связанные с производством и реализацией его продукции.

Снижение себестоимости продукции – важнейший источник роста (максимизации) прибыли и рентабельности. В себестоимости как в обобщающем экономическом показателе находят своё отражение все стороны деятельности предприятия: степень технологического оснащения производства и освоения технологических процессов; уровень организации производственных мощностей; экономичности использования материальных и трудовых ресурсов и другие условия и факторы, характеризующие производственно-хозяйственную деятельность.

Издержки предприятия состоят из всей суммы расходов предприятия на производство и реализацию.

Снижение себестоимости продукции является важнейшим фактором повышения эффективности производства, роста накоплений. В настоящее время показатель себестоимости не потерял своего прежнего значения и является одним из основных факторов формирования и максимизации прибыли и уровня рентабельности. Сейчас показатель себестоимости продукции предприятия планируют самостоятельно [1].

Снижению себестоимости продукции способствует рост производительности труда и экономии рабочего времени. Это находит выражение в рациональном использовании основных и оборотных средств, сокращении отходов сырья и материалов, экономии в расходах и т. п. Главным условием эффективного управления производственным предприятием является полнота, достоверность и оперативность информации о расходах, формирующих себестоимость продукции (работ, услуг).

Основным документом, регламентирующим отражение расходов предприятия в бухгалтерском учёте, является П(С)БУ 16 «Расходы» [4]. Производственную себестоимость продукции формируют переменные и постоянные общепроизводственные расходы. Они представляют собой расходы, связанные с производством продукции (работ, услуг), которые нельзя непосредственно отнести к конкретному объекту расходов. Распределение общепроизводственных расходов на постоянные и переменные обусловлено тем, что постоянные общепроизводственные расходы включаются в состав производственной себестоимости в части, соответствующей нормальной мощности предприятия.

Важнейшей предпосылкой правильной организации учёта и исчисления себестоимости продукции является чёткая классификация затрат на производство. Относительно процесса производства по технико-экономическому назначению расходы подразделяются на основные и накладные. К основным относятся расходы, непосредственно обусловленные процессом производства продукции. В их состав включаются расходы сырья и материалов, топлива и энергии для технологических целей, заработная плата производственных рабочих с отчислениями на социальные мероприятия и т. д. К накладным относятся расходы, связанные с управлением и организацией производства в масштабах цеха. Они включают заработную плату административно-управленческого

персонала цехов и отчисления на социальные мероприятия, расходы на содержание зданий, помещений, инвентаря, амортизацию, которая начисляется по основным средствам, отопление, освещение, ремонт основных средств цехов, арендную плату и тому подобное [4].

Высокая роль финансовых результатов в развитии предприятия и обеспечении интересов его собственников и персонала определяют необходимость непрерывного и эффективного управления ими. Управление формированием финансовых результатов предприятия представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений по всем основным аспектам формирования, распределения и использования прибыли на предприятии. В связи с этим в данном исследовании предлагается усовершенствовать организацию системы анализа формирования финансовых результатов на основе внедрения разработанной модели системы управления финансовыми результатами предприятия, которая включает три подсистемы: формирования, распределения и использования финансовых результатов хозяйственно-экономической деятельности предприятия (рис. 3).

Учётно-аналитическая система управления финансовыми результатами предприятия, представленная на рис. 3, является основой, информационным ядром для принятия управленческих решений на предприятии. Информация, необходимая для принятия эффективных управленческих решений, формируется в трёх подсистемах, которые отвечают за формирование финансовых результатов деятельности предприятия, распределение и использование прибыли. В учётно-аналитической системе происходят процессы учёта и управления доходами и расходами предприятия путём анализа влияющих на них факторов, выявления наиболее важных из них и управленческих воздействий на оптимизацию доходов и расходов по результатам проведённого анализа.

Учётно-аналитическая система является составной частью системы управления предприятием и способствует «синергии (объединению) учётных и аналитических операций в один непрерывный процесс проведения управленческого анализа и использования его результатов для принятия тактических и стратегических управленческих решений» [5].

Рис. 3. Модель учётно-аналитической системы управления финансовыми результатами предприятия

Как составная часть общей системы управления предприятием учётно-аналитическая система на своём уровне выполняет все управленческие функции по сбору информации о формировании финансовых результатов предприятия, мониторингу функционирования всей системы, проведению планирования и диагностики работы системы, выполнению контроля и оценки её функционирования, проведению корректировки работы системы на

основе выполненных оценок эффективности её деятельности и формированию управленческих решений по управлению предприятием в целом.

Эффективное управление финансовыми результатами предприятия обеспечивается реализацией принципов функционирования учётно-аналитической системы, основными из которых являются:

- интегрированность с общей системой управления предприятием;
- комплексный характер формирования управленческих решений;
- высокий динамизм управления;
- вариативность подходов к разработке отдельных управленческих решений;
- ориентированность на стратегические цели развития предприятия.

Рассматривая главную цель управления финансовыми результатами предприятия, следует отметить, что она неразрывно связана с главной целью хозяйственной деятельности предприятия в целом и реализуется с ней в едином комплексе. Главной целью управления прибылью является обеспечение максимизации благосостояния собственников и работников предприятия в отчётном и перспективном периоде. Эта главная цель обеспечивает одновременно гармонизацию интересов собственников с интересами государства и персонала предприятия. И этой цели можно достичь путём внедрения на предприятии предложенной в исследовании модели учётно-аналитической системы управления финансовыми результатами предприятия.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Проведённое исследование вопросов методического и информационного обеспечения анализа финансовых результатов позволило выделить основные факторы формирования финансовых результатов деятельности предприятия, изучить вопросы информационного обеспечения анализа финансовых результатов на основе расширенного перечня показателей и предложить модель учётно-аналитической системы управления финансовыми результатами предприятия, которая позволит формировать обоснованные управленческие решения для обеспечения эффективной хозяйственно-экономической деятельности предприятия.

Список использованных источников

1. Экономика предприятия (организации): учебное пособие. – Электронное издание. – Электронные текстовые данные – Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2018. – 501 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://scipro.ru/conf/enterpriseconomy.pdf>.
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник / Г.В. Савицкая. – 4-е изд. – Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. – 373 с. – ISBN 978-985-503-942-7. – Текст электронный // ЭБС IPR BOOKS: [сайт]. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/93422.html>
3. Перчук О.В. Показатели финансовых результатов предприятия в системе финансовой отчётности / О.В. Перчук // Экономический вестник университета. Сборник научных трудов учёных и аспирантов. – 2016. – № 31-1. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-finansovyh-rezultatov-predpriyatiya-v-sisteme-finansovoy-otchetnosti>
4. Расходы: Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 16, [утвержденное приказом МФУ от 31.12.1999 г. № 318, с изменениями и дополнениями]. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0452-11>
5. Аббасова С.А. О теоретических основах и концепции учётно-аналитической системы управления коммерческой организацией / С.А. Аббасова // Вестник НГУЭУ. – 2015. – № 4. – С. 357-368. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-teoreticheskikh-osnovah-i-kontseptsii-uchetno-analiticheskoy-sistemy-upravleniya-kommercheskoy-organizatsiey>

УДК 657.6
DOI

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО АДАПТАЦИИ

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика